

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: РАСХОДЫ И ЭКОНОМИЯ**ELECTRIC VEHICLE: COSTS AND SAVINGS****ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,***кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).***ГОРОБЕЦ АННА СЕРГЕЕВНА,***Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).***КРАЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,***Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).***TKACHEVA TATIANA MIKHAILOVNA,***candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Automobile and Road Construction
State Technical University (MADI).***GOROBETS ANNA SERGEEVNA,***Moscow Automobile and Road Engineering State
Technical University (MADI).***KRAEV ALEXEY DMITRIEVICH,***Moscow Automobile and Road Construction
State Technical University (MADI).*

В данной статье рассматривается структура расходов владельца электромобиля и дается сравнение с расходами владельца автомобиля с ДВС. Определено, что ежегодные расходы, связанные с электромобилем, примерно в два раза меньше расходов на автомобиль с ДВС, а при наличии льгот возникает небольшой виртуальный доход вместо расходов. Выявлены проблемы и особенности режимов зарядки аккумуляторов. Показано наличие зарядных станций в Европе и России. Проанализированы концепции исследований оптимального варианта аккумуляторной батареи.

This article examines the structure of the expenses of an electric car owner and compares it with the expenses of the owner of a car with an internal combustion engine. It is determined that the annual costs associated with an electric car are about two times less than the cost of a car with ICE, and if there are benefits, there is a small virtual income instead of expenses. Problems and peculiarities of accumulator charging modes are revealed. The presence of charging stations in Europe and Russia is shown. The concepts of studies of the optimal version of the battery are analyzed.

Ключевые слова: *электромобиль, расходы на электроэнергию, литий-ионный аккумулятор, стоимость аккумулятора, зарядка аккумулятора, зарядные станции, льготный период.*

Key words: *electric car, lithium-ion battery, electricity cost, battery charging, charging stations, grace period.*

Мировой автопарк сегодня состоит из многих миллионов автомобилей, среди которых электромобили уже становятся обыденностью. Все больше и все чаще говорят о том, что эра автомобилей с двигателем внутреннего сгорания скоро закончится. Борьба с выбросом вредных газов дает электромобилям шанс стать основным транспортным средством. Однако, чем больше выпускают электромобилей, тем чаще обнаруживаются проблемы разного рода. Одной из довольно заметных проблем является дороговизна, как самого электромобиля, так и источника электроэнергии, то есть аккумуляторной батареи. Тем не менее, энтузиазм производителей, а также тех, кто уже ездит на электромобилях, не гаснет, а растет.

Актуальность изучения структуры и величины расходов, связанных с приобретением и эксплуатацией электромобиля, определена ростом интереса к электротранспорту и увеличением спроса на него.

Целью настоящей работы является структурирование информации об электромобилях, в которую входят технические характеристики (бренд), среди них самыми важными являются параметры и стоимость аккумуляторных батарей, а также зависимость расходов от типа электромобиля и его аккумуляторов, способы экономии средств в период эксплуатации.

Россия не является лидером по эксплуатации электромобилей. И это связано не только с высокой стоимостью электромобиля, но и с отсутствием необходимой инфраструктуры. Однако, борьба за «чистые» транспортные средства в городских условиях и за увеличение количества электромобилей со стороны местных властей привела к отмене транспортного налога на электромобили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарской Республике и еще в 7 областях России (Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тюменской). Эта отмена сделана пока на 5 лет с 01.01.2020 до 31.12.2024. В Москве для электромобилей объявлена бесплатной парковка, а также имеется 20 бесплатных зарядных станций [1].

Среди технических характеристик любого транспортного средства отдельно выделяется такой параметр, как время разгона до 100 км, который производители электромобилей считают привлекательной характеристикой этих машин. Как правило, у большинства электромобилей это время не превышает 10 с, например, у RenaultZoe, а у других марок это время меньше 10 с:

Peugeot e-208 - 8 с;

HyundaiKonaElectric, Kia e-Soul, SkodaEnyaq 80iV и NissanLeaf - 7,9 - 6,3 с ; Porsche Taycan. TeslaModel 3, FordMustangMuch-E, VOLVO XC 40 - 5,4 - 4 с.

В [3] рассмотрены технические характеристики и стоимость электромобилей разных брендов. Эти данные сведены в Таблицу 1.

Некоторая экономия может наблюдаться при покупке электромобиля у бывшего владельца. Например, стоимость такого автомобиля в Москве в зависимости от года выпуска меняется примерно так: 2013 – от 2,5 до 3 млн рублей, 2016 – от 4,75 до 6,5 млн рублей, 2019 – от 5,6 до 8, 2 млн рублей, 2020 – 8,7 млн рублей. НО! Сразу же возникает вопрос о времени использования аккумулятора.

Наиболее распространенными аккумуляторными батареями для электромобилей в настоящее время являются литий-ионные аккумуляторы: литиевый анод в сочетании с твердотельным электролитом. Однако, это не единственный вариант аккумулятора для электромобиля. Могут быть использованы другие структуры, например, никель-цинковые (NiZn), литий-полимерные (Li-pol), литий-ионные (Li-ion), никель-металл-гидридные (NiMH), никель-кадмиевые (NiCd), свинцово-кислотные (Lead Acid).

Таблица 1. Характеристики и стоимость электромобилей, доступных в России (ноябрь 2020).

№ п/п	Марка	Мощь двигателя, л.с.	Макс. скор., км/час	Емкость батареи кВт·час	Запас хода, км	Время зарядки мин.	Стоимость электромобиля
1	TeslaModel S	476	250	100	610	420	100 000 \$
2	FordMustangMach-E FordMustangMach-E	286	180	98,8	600	585	100 000 \$
3	Mercedes EQC	408	180	85	417	765	100 000 \$
4	TeslaModel X: LongRange Perfomance	795	250 261	100	507 487	420	93 000 € 110 000 €
5	BMW iX3	286	200	80	440	480	77 000 \$
6	VOLVO XC 40	408		78	425	496	80000 \$
7	Audi e-tron	408	200	95	446		70000 – 100000 \$
8	Jaguar I-Pace	400	200	90	470	810	75000 \$
9	Porsche Taycan	490	250	83,7	462	240	110000 \$
10	Kia e-Niro	204	167	67,1	455		44500 \$
11	Peugeot e-208	136	150	50	340	465	30400 €
12	OpelAmpera-e	204	150	60	380	555	43000 \$
13	NissanLeaf	218	157	62	385	600	31000 \$
14	RenaultZoe	109	140	52	395	180	7000 – 35000 \$
15	Volkswagen ID.3	204	160	82	550	495	40600 \$
16	SEAT el-Born	204	160	62	420	375	31 000 – 37500 \$
17	SkodaEnyaq 80iV	204	183	82	510	495	44400 €
18	TeslaModel 3	449	233	75	560	465	55000 \$
19	HyundaiKonaElectric	204	167	67	480	420	36000 \$
20	Kia e-Soul	204	167	67,1	452	630	12000 – 38000 €

Примерная стоимость 1 кВт·час в приобретаемом литий-ионном аккумуляторе в настоящее время колеблется от 180 до 200 \$ [6], что означает, что вклад стоимости аккумулятора в стоимость электромобиля составляет примерно 20% или чуть меньше. По прогнозу стоимость литий-ионных аккумуляторов к 2035 году должна снизиться до 64 \$ за 1 кВт·час. Снижение этой стоимости представляет собой научную и производственную задачу. Именно в исследованиях разных видов анодов, например, графитовый для натрий-ионной батареи [9], и твердых электролитов, а также в разных сочетаниях лития с другими элементами (с кислородом, кремнием, кобальтом, железом, магнием и др.) состоят сегодня научные изыскания во многих странах.

Важным направлением исследований является изучение работы батарей при низких температурах, которые снижают выходные характеристики аккумулятора [8]. Длительное хранение аккумуляторной батареи при низких температурах (больше 90 дней) может привести к полной разрядке, вплоть до невозможности восстановления. В свою очередь, очень высокие температуры также вызывают быструю деградацию аккумуляторной батареи [6].

На примере литий-ионного аккумулятора для электромобиля Nissan Leaf (самого дешевого из представленных в России) можно рассчитать расходы в случае установки в электромобиле новой батареи (Таблица 2).

Таблица 2. Технические характеристики и стоимость аккумуляторов для электромобилей.

Мощность, кВтч	Запас хода, км (на одной зарядке)	Падение мощности до 80% после	Стоимость, руб.	Масса, кг
24	197	236 тыс. км	449990	145
30	241	280 тыс. км	529990	241
40	321	385 тыс км	689990	219
49,2	394	470 тыс. км	869990	267
58,4	467	560 тыс км	999990	294

Переработка вплоть до восстановления занимает довольно заметную часть рынка, стоимость переработки равна 1 € за 1 кг. В [7] показано, что если в использованной батарее количество лития составляет меньше 50% от начального, то такая батарея восстановлению не подлежит, и ее необходимо разобрать и извлечь из нее металлы. Трудность разборки состоит в разнообразии форм ячеек аккумулятора, и их расположении. Например, аккумулятор 85 кВт·час для TeslaModel S содержит 16 модулей по 444 элемента, что составляет 7104 ячейки.

Для зарядки аккумуляторов существует несколько вариантов. Одним из первых, но не очень надежных можно считать рекуперацию в процессе торможения. При этом обратно возвращаются доли процентов электроэнергии. Второй способ – длительный и небезопасный – зарядка электромобиля от бытовой электросети. Третий способ зарядки – переменным током от специальной розетки, которая должна содержать выпрямитель, такая розетка имеет либо однофазный разъем, либо трехфазный. Четвертый способ представляет собой зарядку на специальной станции. Этот последний способ самый короткий по времени из всех предлагаемых. Конечно, можно использовать еще более короткий способ получения полностью заряженного аккумулятора: просто замена на специальной станции своего, потерявшего электроэнергию аккумулятора, на новый, уже заряженный [4]. Что касается второго способа (зарядка от бытовой розетки), то многие производители различных электрических устройств уже предлагают настенные зарядные станции для дома или офиса. Запас хода, как один из важных параметров, зависящих от емкости аккумулятора, в случае зарядки в домашних условиях, обеспечивает поездку до работы и домой. Для путешествия далеко необходимо зарядить батарею полностью и по дороге иметь зарядные станции, зная их месторасположение.

В Европе существуют как собственные зарядные станции от производителей электромобилей, например, BMW, FORD, Hyundai, Kia, Volkswagen Group. Однако, существует коммерческая сеть зарядных станций IONITY, которая принадлежит нескольким автопроизводителям гигантам: BMW, FORD Motor Company, Mercedes Benz AG, Hyundai Motor Group, Volkswagen Group [10]. С 2020 года в этой сети принята фиксированная стоимость 1 кВт·час, равная 0,79 € (примерно 71,1 руб. на 06.04.2021). Технология зарядки включает наличие в схеме зарядной станции преобразователя переменного тока в постоянный, поэтому зарядка начинается сразу же после подключения аккумуляторной батареи к розетке. Кроме того, в процессе зарядки существует возможность для обнаружения дефектов электрической схемы электромобиля, информация о которых будет показана владельцу. Безопасная и достаточная скорость зарядки также определяется автоматически.

Кроме IONITY и собственных зарядных станций автопроизводителей существуют и другие зарядные сети, например, Allegj, Fastend и, конечно же, TeslaSupercharger. Тарифы

этих станций могут быть и меньше, и больше, чем у IONITY в зависимости от страны и марки электромобиля.

В доковидную пору предполагалось, что компания IONITY начнет экспансию своих заправок станций в Россию. Но пока нет сообщений о возникновении сети таких станций в России. Да и количество личных электромобилей в России пока невелико, даже в Москве и других крупных городах.

Итак, стоимость электромобиля сильно зависит от марки электромобиля и ее размер варьируется от 7000 \$ до 110000 \$ (по курсу ЦБ на 23.04.21 это означает от 0,5 до 9,9 млн рублей).

«Доходом» владельца электромобиля в течение ближайших пяти лет в Москве и вышеупомянутых городах и областях можно считать экономию денег из-за отсутствия оплаты транспортного налога, парковочных мест и электроэнергии.

Примерный расчет транспортного налога для Tesla Model X с мощностью мотора 773 л.с. дает за год величину 115950 рублей. Необходимо принять во внимание, что поскольку стоимость нового электромобиля этой марки больше 3 млн рублей, то транспортный налог будет увеличен из-за налога на роскошь. Для рассматриваемой марки электромобиля Tesla Model X увеличения транспортного налога равен 2 («2 - при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска» [2]). После округления до целого числа и с применением коэффициента возможная экономия может равняться 240000 рублей в год.

В эти же расчеты «дохода» можно включить стоимость ежедневной парковки и стоимость электроэнергии. Средняя стоимость часа парковки в Москве 100 рублей, предположим использование этой парковки три раза в неделю по три часа, тогда в год получается $300 \times 52 \times 3 = 46800$ рублей, причем эти цифры могут быть и больше, и меньше. Округление до целого дает 50000 рублей в год.

Средний автовладелец проезжает примерно 20000 км в год. Для марки Tesla Model X с батареей в 100 кВт час и максимально возможным запасом хода в 610 км (как в рекламе) необходимо минимум 33 зарядки. Экономия от отсутствия платы за электроэнергию при условии использования бытовых цен на электричество составит в год примерно от 8000 рублей (зарядка ночью) до 20000 рублей (зарядка днем). Расчет включал стоимость электричества для физических лиц в Москве за период 01.2021 – 06.2021 (1 кВт·час 5,66 руб. (10.00-17.00; 21.00-23.00) и 2,32 руб. (23.00-7.00)).

Промышленные предприятия (а зарядная станция не будет физическим лицом) требуют оплату по-разному в зависимости от категории, но и у них в ночное время стоимость 1 кВт·час на 15% - 40% ниже, чем днем. Скорее всего зарядные станции будут соблюдать эти периоды в оплате, когда отменят бесплатную зарядку для электромобилей, что возможно при заметном увеличении их количества. Если принять во внимание стоимость электроэнергии для предприятий в тот же период, то стоимость зарядки в год изменялась бы от 15000 руб. ночью до 37000 руб. днем.

Итак, экономия от использования электромобиля с учетом отмены оплаты транспортного налога, электричества и парковок составит в год 300000 – 310000 (оплата электроэнергии по ценам для физических лиц) или 317000 – 332000 руб. (если учесть надбавочные коэффициенты у производственных предприятий) Этих сэкономленных денег хватит для оплаты других повторяющихся расходов: стоимость страховок ОСАГО и КАСКО, стоимость диагностической карты и стоимость технического обслуживания (замены необходимых жидкостей и тормозной системы), которое должно происходить каждые 40 тысяч километров. В зависимости от количества пройденных километров и манеры езды автовладельца ТО может быть нужно раз в год или чаще. Примерный подсчет всех этих расходов составит примерно 150000 - 180000 руб. в год при идеальной езде, без штрафов и мелких неисправностей.

В результате получается, что в течение льготного периода владелец электромобиля даже получит «доход» в виде разницы отмененной оплаты транспортного налога, электроэнергии, парковочных мест и реальных расходов в сумме от 120000 - 160000 руб. до 210000 руб.

Расходы автовладельца, имеющего автомобиль с ДВС, ощутимо больше из-за стоимости бензина: средний расчет количества топлива на 20000 км в год при расходе в 8 – 15 л на 100 км при стоимости бензина марки АИ95 в 50,39 руб. (для физических лиц 23.04.2021) дает сумму от 80624 руб. до 151170 руб. Если прибавить те же (а на самом деле несколько большие) суммы для ТО и страховок, и плюс транспортный налог (с учетом налога на роскошь), получится, что ежегодные расходы на автомобиль с ДВС составят от 500000 руб. до 600000 руб.

Без льгот расходы владельца электромобиля могут достигать примерно половины расходов владельца автомобиля с ДВС.

Кроме легковых электромобилей, развивается ветвь грузовых электрокаров и автобусов. В Москве работает уже более 600 таких автобусов, и этот факт выводит Москву в лидеры по эксплуатации общественного электротранспорта [10]. Электробусы в Москве имеют емкость батарей 77 кВт·час, они подготовлены для ультрабыстрой зарядки: до 50% емкости можно получить за три-шесть минут (зарядная станция 300 кВт, 500 А). Зарядные станции имеются на всех конечных станциях и есть несколько посередине длинных маршрутов. В настоящее время разработаны маршруты и проведены исследования по изучению влияния бортовой электроники на запас хода электробуса [10]. Стоимость одного электробуса составляет 34-35 млн руб., а замена аккумулятора стоит 11,5 млн руб.

Примерные расчеты расходов при эксплуатации электромобиля (например Tesla Model X) и автомобиля с ДВС (например, Audi G8 BMW X7) стоимостью больше 5 млн рублей показали, что в настоящее время с учетом льготного периода для электромобилей в России разница в расходах заметна. Расходы владельца автомобиля с ДВС составят в год от 500 до 600 тыс. руб., а для электромобиля возникнет виртуальный доход от 120000 до 210000 рублей.

Без учета льгот расходы на электромобиль примерно в два раза меньше расходов на автомобиль с ДВС.

Для получения экономии при эксплуатации электромобиля в ближайшем будущем необходимо:

- найти надежные, недорогие и экологически чистые источники электроэнергии;
- найти оптимальные варианты восстановления аккумуляторов;
- найти оптимальные варианты зарядки аккумуляторов;
- развить сеть зарядных станций.

Выполнения всех этих пожеланий возможно только в совокупности серьезных научных исследований и соответствующего финансирования. Тогда в качестве результата будут снижены стоимость и экологическая опасность таких привлекательных транспортных средств, каковыми являются электромобили.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГКУ «АМПП» напоминает, что парковка для электромобилей в Москве – бесплатна [Электронный ресурс] URL: https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/37084 (Дата обращения 23.01.2020)
2. Минпромторг: Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде (2021 год) [Электронный ресурс] URL: <https://www.minpromtorg.gov.ru> (Дата обращения 23.04.2021)
3. Топ 20 лучших электромобилей в России на 2021 год (рейтинг). [Электронный ресурс] URL: <https://remontautomobilya.ru/top-20-luchshix-elektromobilej-v-rossii.html> (Дата обращения 21.01.2021)

4. Шакалов И.П. Технологии зарядки батарей электромобилей /И.П. Шакалов, А.А. Конев// Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 3-8
5. Феофанов С.А. Электробусы и зарядная инфраструктура в условиях мегаполисов/ Феофанов С.А., Лайко Е.М., Феофанова Л.С.//Автомобильная промышленность. – 2019. – № 2. – С. 31-35
6. Электромобиль: перспективы и проблемы//Наука и жизнь. – 2020. – № 5. – С. 43-48
7. Dana L. Thompson, Jennifer M. Hartley, Simon M. Lambert, Muez Shiref, Gavin D. J. Harper, Emma Kendrick, Paul Anderson, Karl S. Ryder, Linda Gaines and Andrew P. Abbott. The Importance of Design in Lithium Ion Battery Recycling – a Critical Review// DOI: 10.1039/D0GC02745F (Critical Review) Green Chem.. 2020. vol. 22. P. 7585-7603
8. Solntsev A.A., Feofanov S.A., Galiy V.V.The Research of the Operation of the Lithium-Iron-Phosphate Battery of an Electric Vehicle in High and Low Temperatures.// 2019 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, SOSG 2019. 8706828
9. Zoia V.Bobyleva, Oleg A.Drozhdzhin, Kirill A.Dosaev, Azuza Kamiyana, Sergey V.Ryazantsev, Shinichi Komaba, Evgeny V.Antipov. Unveiling pseudocapacitive behavior of hard carbon anode materials for sodium-ion batteries. July 2020. Electrochimica Acta 54:136647. DOI: 10.1016/j.electacta.2020.136647
10. We Make Long Distance Travel with Electric Vehicles. [Электронный ресурс] URL: <https://ionity.eu> (Дата обращения 23.01.2021)

© Ткачева Т.М., Горобец А.С., Краев А.Д., 2021.